

David Nau und Constantin Eisner

Friedrich-Spee-Gymnasium, Trier
Betreuender Lehrer: Herr Ronny Döring

Unser Idee auf dem Schulhof nach erstmaligem Ausprobieren von Chat GPT
(Nov. 2022)

„Wie irre wäre es, wenn wir ChatGPT unsere Hausaufgaben aufgeben, und wir bekämen das Ergebnis in unserer eigenen Handschrift geliefert.“

Neuronales Netz von A bis Z

Inhaltsverzeichnis

1. Kurzfassung des Projekts	3
2. Woher kam die Idee?	3
3. Grundlagen	4
3.1 Sigmoidfunktion	4
3.2 Trainingsalgorithmus	6
4. Vorgehensweise	6
5. Ergebnisse	9
6. Ergebnisdiskussion	11
7. Fazit und Ausblick	12
8. Schlusswort	13
9. Quellen	13

1. Kurzfassung des Projekts

Das Projekt „Neuronales Netz von A bis Z“ beinhaltet ein neuronales Netz, welches handgeschriebene Buchstaben und Zahlen erkennen kann, und soll veranschaulichen, wie ein künstliches neuronales Netz lernt!

2. Woher kam die Idee?

Als einer von uns seine Hausaufgaben im Fach Geschichte mit ChatGPT vor der Stunde noch schnell erledigte, nicht fertig wurde, weil das Ergebnis schultauglich in Handschrift abgeben musste, entstand unsere Idee: Wir entwickeln eine Schnittstelle, welche das Geschriebene von ChatGPT direkt in der eigenen Handschrift ausdrückt, damit man sich das lästige Abschreiben sparen kann.

Nach einigen Recherchen, wie dies klappen könnte, ist uns klar geworden, dass diese Idee zwar eine großartige Idee ist, aber vielleicht ein wenig zu hochgegriffen für zwei damalige Achtklässler: Challenge accepted!

Wir fingen also an, uns genauer mit dem Thema Künstliche Intelligenz und neuronales Netzen auseinanderzusetzen. Das Buch „Neuronales Netz – selbst programmiert (T. Rashid) war uns dabei eine gute Hilfe. Wir fanden das so spannend, dass wir selbst ein neuronales Netz bauen wollten, welches Buchstaben und Zahlen erkennt.

Zunächst einmal war klar, dass wir ein schlichtes Interface gestalten, damit wir verstehen können, woher die KI-Zahlen nimmt, die sie abgefragt wird. Man braucht schließlich auch ein Blatt Papier oder ein iPad, um eine Mathearbeit zu schreiben.

Das neuronale Netz sollte also dieses Bild „nehmen“ und bestenfalls eine Ausgabe in die Konsole geben.

3. Grundlagen

An dieser Stelle möchte ich kurz erklären, wie genau ein neuronales Netz funktioniert. Ein neuronales Netz besteht aus VERBINDUNGEN und KNOTEN:

GRAFIK

Diese sind in mehrere Schichten unterteilt. Ich beziehe mich in meiner folgenden Erklärung auf ein noch¹ dreischichtiges neuronales Netz, da dieses alle wichtigen Komponenten beinhaltet, aber nicht zu kompliziert in der Erklärung wird.

Das Netz wird in drei Schichten unterteilt: Input, Hidden und Output.

Die Inputschicht übernimmt die Eingabewerte, als Beispiel ist die Eingabe ein Foto einer Zahl. Das Bild wird in seine Pixelwerte zerlegt und jeder Knoten in der Eingabeschicht bekommt einen Pixelwert zugewiesen zwischen 0 (schwarz) und 255 (weiß).

Die zweite Schicht ist der HiddenLayer: Jeder Knoten der ersten Schicht hat eine Verbindung mit jeweils jedem Knoten der versteckten Schicht. Jede dieser Verbindungen hat eine Gewichtung, die angibt, wie stark die Verbindung von Knoten i zu Knoten j ist.

Jeder Wert von jedem Knoten der ersten Schicht wird jeweils mit seiner eigenen Gewichtung multipliziert; die Summe aller Werte ist nun die Eingabe des Knotens der zweiten Schicht.

Die Eingabe des Knotens wird als x-Wert der Sigmoidfunktion $y = \frac{1}{1+e^{-x}}$, die als Aktivierungsfunktion dient, benutzt. Der Prozess wird für jeden Knoten in der Schicht gleichermaßen wiederholt.

3.1 Sigmoidfunktion

Die Sigmoidfunktion dient als Aktivierungsfunktion. Eine Aktivierungsfunktion ist dazu da, das Verhalten eines biologischen Neurons nachzuahmen. Ein biologisches Neuron

¹ Nach einem interessanten Gespräch mit den Professoren Dres. Rieger und Schmitz auf dem Regionalwettbewerb haben ich deren Rat aufgenommen und eine weitere Schicht hinzugefügt, um die Genauigkeit bei der Erkennung der Zeichen zu erhöhen.

braucht einen Grenzwert, ab dem es selbst seinen Wert weitergibt, bzw. „feuert“, sobald es aktiviert wird.

Niedrige Werte werden dadurch weiterhin niedrig gehalten, aber relativiert, dadurch dass ein extrem niedriger Eingabewert (x) weiterhin einen niedrigen Ausgabewert (y) erzeugt, aber nicht zu niedrig wird, bzw. negativ.

Extrem hohe Werte sind weiterhin hoch, aber werden relativiert, sodass sie die Folgerechnungen und Werte nicht verzerren. Mittlere Werte bleiben ungefähr so wie sie sind.

Die Sigmoidfunktion bietet dabei einen flüssigen Übergang, im Gegensatz zu einer Stufenfunktion, die abrupt zwischen niedrigen und hohen Werten unterscheidet, ist aber auch nicht zu kompliziert für ein einfacheres Projekt wie Zeichenerkennung - wie die ReLU-Funktion.

Der HiddenLayer hat nicht wie der InputLayer eine festgeschriebene Anzahl an Knoten, sondern kann variieren. Die Anzahl sollte aber unter der des InputLayers liegen, um das Netz zu zwingen, die Werte zusammenzufassen und zu vereinfachen.

Die dritte Schicht funktioniert genau gleich wie die versteckte bzw. zweite Schicht:

Für jeden Knoten werden die Knoten aus der vorangegangenen Schicht mit ihrer Gewichtung multipliziert. Auf die Summe aller Produkte wird nun die Sigmoidfunktion angewendet, um das Ergebnis zu relativieren.

Die Ausgabeschicht besitzt eine festgeschriebene Anzahl an Knoten: Die Anzahl an Ergebnissen, die das neuronale Netz uns liefert. Wenn wir nur Ziffern benutzen, liegt der Wert bei 10, bei Großbuchstaben bei 26 (ohne Umlaute) und bei Klein- und Großschreibung + Ziffern 62.

Am Ende wertet das Netz den größten Wert des OutputLayers als das Ergebnis. Jeder Knoten des letzten Layers ist mit einem Wert verschränkt, der eintreten kann, z. B. bei Ziffern ist der 1. Layer als 1 angegeben und der 7. als 7 oder bei Großbuchstaben ist der dritte Knoten ein C.

Am Anfang des Trainings sind diese Werte noch sehr unsicher und treffen oft nicht zu. Mit der Zeit werden sie aber genauer und die richtigen Werte sind im Vergleich zu den anderen um ein Vielfaches größer als die Werte am Anfang des Trainings.

3.2 Trainingsalgorithmus

Der Trainingsalgorithmus verändert lediglich die Gewichtungen zwischen den Knoten.

Der Prozess, wie aus einem Ergebnis der Fehler herausgeleitet wird und auf alle Knoten aller Schichten verteilt wird, nennt man Backpropagation.

Das Netz legt am Anfang des Trainings alle Werte der Gewichtungen zufällig fest. Oft ist es so gewählt, dass sie im Durchschnitt 0 ergeben. Durch zu extreme zufällige Werte kann es passieren, dass der Lernprozess verlangsamt wird. Durch Werte, die um 0 gleichermaßen verteilt sind, erzielt das Netz in der Regel genauere Ergebnisse.

Nach dem ersten Durchlauf mit zufälligen Gewichtungen wird automatisch ein Fehler berechnet: Der Fehler ist die Erwartung, also wenn das Bild eine 4 darstellt, wird jeder Wert der 10 Ausgabeknoten auf einen niedrigen Wert, wie 0,01 gesetzt, außer der Knoten, der für die 4 steht: dieser wird auf einen hohen Wert gesetzt, z. B. 0,99.

Der Fehler (Error) des OutputLayers ist nun

$$\text{Erwartung (Target) - Ergebnis (Outputs)}.$$

Nach der Berechnung des Fehlers wird das neuronale Netz „rückwärts gerechnet“. Mithilfe der Differenzialrechnung wird jetzt herausgefunden, wie der Fehler auf die einzelnen Gewichtungen verteilt wird. Welche Gewichte stärker daran beteiligt sind und welche nicht wirklich eine Rolle für den Fehler spielen, werden durch die Größe der Gewichte selbst entschieden. Die Gewichte werden daraufhin korrigiert, um den Fehler zu minimieren. Die Fehler der Ausgangsschicht werden proportional auf die Knoten der versteckten Schicht aufgeteilt. Das Gleiche wird für die zweite Gewichtsmatrix wiederholt.

4. Vorgehensweise

Um sich näher mit dem Thema zu beschäftigen, haben wir das Buch in der Vorweihnachtszeit 2022 „Neuronale Netze selbst programmieren“ von Tariq Rashid gelesen.

Nach dem Lesen des Buches, stand fest, dass dies nur der Einstieg in ein sehr komplexes und teilweise auch kaum zu (er)fassendes Thema sein wird.

Wir merkten, dass wir uns als Team aufteilen sollten und jeder sich mit dem einbringt, was er gut kann:

1. *Constantin Eisner* kümmerte sich zukünftig um die Beschaffung der Handschriften, Formalia, Termine, Plattformpflege, Terminierungen und Gestaltung des Standes. Constantin stand zudem immer als Ansprechpartner zur Verfügung und „zwang“ David seine Erklärungen für einen zwar mathematisch interessierten, aber nicht in der Materie so vertieften Freund anzupassen, Dadurch stellten wir sicher, dass auch Laien unserem Projekt inhaltlich folgen können werden.
2. *David Nau* arbeitete sich in die mathematischen Systeme und in die informatische Umsetzung der Realisierung eines neuronalen Netzes ein.

DAVID NAU:

Nachdem ich theoretisch und auch mathematisch verstanden hatte, wie ein neuronales Netz aufgebaut sein müsste, überlegte ich, was es benötigt, um selbst ein neuronales Netz zu schreiben. Daraufhin schrieb ich das neuronale Netz aus dem Buch ab und versuchte im nächsten Schritt (ähnlich wie eine Nacherzählung), das neuronale Netz selbst umzuschreiben.

Als ich fertig damit war, interessierte es mich, ob das neuronale Netz tatsächlich Zeichen, bzw. Zahlen erkennen kann. Deswegen habe ich in Python ein Skript entwickelt, welches eine grafische Oberfläche aufbaut, in der man wie mit einem Stift zeichnen kann. Mit einem Button sollte das Gezeichnete abgespeichert werden.

Danach habe ich ein zweites Skript geschrieben, welches die entstandene png.-Datei in eine csv.-Datei umwandelt.

Ich habe diese beiden Skripte in das originale Skript eingebettet und dieses so umgeschrieben, dass nach dem Trainieren und nach dem Testen eine Schleife aufgerufen wird, die das Gezeichnete in das neuronale Netz einspeist und es interpretiert.

Alle drei Dateien musste ich mehrmals überarbeiten, weil es oft zu Fehlern zwischen Übersetzung von png in csv gab oder Versionen der einen Datei mit Versionen der anderen Datei Schwierigkeiten hatten.

Zwischendurch habe ich Diagramme (siehe Seite 8 und 9) erstellt, die zeigen, wie genau und bei wie vielen Epochen (Durchlauf von einer Trainingsdatei des neuronalen Netzes) funktioniert und wie gut und bei welcher Lernrate das neuronale Netz arbeitet.

Bei diesen Versuchen ist mir des Öfteren aufgefallen, dass die Berechnungszeiten sehr lange wurden (in der Spitze länger als 1,5h für einen einmaligen Durchlauf!).

Also habe ich angefangen, C# zu lernen, weil ich von Freunden wusste, dass ich das Projekt nicht in der Größe in Python lassen soll aufgrund der zu langen Berechnungszeiten. Deswegen habe ich das Projekt in C# umgeschrieben und war verblüfft darüber, wie kurz die Rechenzeiten im Vergleich zu Python waren.

Die beiden anderen Skripte habe ich aber in Python gelassen, da diese keine wirklich langen Berechnungszeiten haben und ich mich mit diesen Bereichen noch gar nicht in C# befasst hatte.

Nach dem Umwandeln in C# und diversen Verbesserungen im Skript, habe ich mich daran gemacht, das Zeichenskript zu verändern. Während mein neuronales Netz bei der Testung Werte von deutlich über 95 Prozent erzielte, erzielte es in der Testung durch die selbsterzeugten Dateien nur Werte um die 60 Prozent. Ich habe mich daraufhin gefragt: Wie kann so ein großer Unterschied zwischen Testung 1 und Testung 2 liegen?

Ich kam darauf, dass es sehr wahrscheinlich an der unterschiedlichen Erzeugung von den Trainingsdateien und den selbst erzeugten Bildern liegen könnte und daran, dass die Trainings- und ersten Testdateien beide aus der MNIST Datenbank stammen. Das Problem liegt daran, dass das neuronale Netz Probleme damit hat, dass die Bilder schwarz-weiß sind und nicht wie die Testdateien Graustufen beinhalten.

Deswegen habe ich versucht, das Problem damit zu lösen, dass ich die Trainingsdateien in schwarz-weiß mithilfe eines selbstgeschriebenen Skriptes in Python umwandle. Mit diesen neu erzeugten Trainings- und auch Testdateien 1, habe ich eher schlechtere Ergebnisse erzielt als vorher und nur die Ergebnisse aus der Testung 1 verringert und nicht die Ergebnisse der Testung 2 angehoben. Ich vermute, dass dies daran liegt, dass ich einen erheblichen Datenverlust durch die Vereinfachung von Graustufen in Schwarz-Weiß habe, aber die Bilder immer noch nicht gleich erzeugt sind, wie die selbstgeschriebenen Bilder.

Nachdem die Veränderung von Testdateien keine Optimierung gebracht hat, haben wir versucht, die handgeschriebenen Bilder zu verändern. Ich habe das Zeichenskript so umgeschrieben, dass ich den schwarz-weiß Dateien Grau hinzufüge. Das ist erstmal schwierig, weil ein Mausklick keine Stärke hat und ich nur sagen kann, ob die Maus über einen Pixel malt (schwarz) oder nicht (weiß).

Nach ein wenig Recherche habe ich herausgefunden, wie ich eine Handschrift simulieren kann, obwohl der Druck auf den Stift fehlt: Der „GaussianBlur“, welcher einen grauen Schattierungseffekt erzeugt, brachte wie bei einem Bleistift, der ebenfalls das Abbilden unterschiedlicher Graustufen ermöglicht, meine Bilder näher an die Trainingsdatei. Darüber konnten die Zeichen zwar nun realitätsnäher abgebildet werden und die

Abbildungen waren näher an den Trainingsdateien dran, jedoch waren die Abbildungen trotzdem noch zu verzerrt.

Der einzige Weg, der eventuell hätte funktionieren können, wäre selbst mit dem Zeichenprogramm Trainingsdateien zu erstellen.

Constantin versuchte deswegen, eigene Testdateien herzustellen. Es war aber nicht möglich, an die MNIST Datenbank auch nur annähernd heranzukommen. Daraufhin wurde die Idee, dass wir Datensätze/Trainingsdateien selbst erzeugen erstmal verworfen.

Aufgrund der begrenzten Zeit beschlossen wir deswegen, dass die zur Verfügung gestellten Ressourcen besser eingesetzt werden können. Aufgrund der Masse an Bildern (ca. 50.000) würde es lange dauern, diese Dateien zu erstellen, um genauso gute Ergebnisse zu erzielen, wie mit dem MNSIT Datensatz, weswegen wir schlussendlich davon ablassen mussten, selbst Bilder zu erstellen.

An dieser Stelle wussten wir nicht mehr weiter und wir wussten auch nicht, wen wir dazu hätten fragen können. So haben wir uns an dieser Stelle erstmal mit den Testergebnissen zufriedengeben müssen.

5. Ergebnisse

Das Ergebnis unserer Forschung ist ein neuronales Netz - geschrieben in C# und auch in Python, das mithilfe der MNSIT Datenbank Zeichen erkennen kann und eine Genauigkeit von über 95 Prozent verzeichnet bei einer Abfrage durch einen Testdatensatz der MNSIT Datenbank.

Zudem erzielt dieses neuronale Netz eine Genauigkeit von knapp 60 Prozent bei selbsterzeugten Bildern, die Schwarz-Weiß sind. Bei sauberer und sehr genauer Handschrift kann die Genauigkeit bis zu 80% betragen.

Neben dem neuronalen Netz habe ich Diagramme erstellt, die veranschaulichen sollen, wie ein neuronales Netz lernt.

Das erste Diagramm zeigt das Verhältnis zwischen Erfolgsquote und Epochen. Es soll veranschaulichen, dass ab einem Punkt eine Sättigung eintritt und es nicht wirklich weiterhilft, weitere Epochen hinzuzufügen.

Das zweite Diagramm zeigt das Verhältnis zwischen Erfolgsquote und Lernrate. Das Diagramm soll dem Betrachter zeigen, dass es nichts bringt, eine extrem hohe Lernrate zu benutzen, da ab einem bestimmten Punkt die Leistung des Systems rapide abnimmt:

Das dritte Diagramm zeigt das Verhältnis zwischen Erfolgsquote und der Anzahl der Knoten der versteckten Schicht und soll veranschaulichen, dass es sich ab einer gewissen Anzahl an Knoten (150) nicht mehr wirklich lohnt, weiter und länger zu rechnen, weil die Genauigkeit nicht mehr zunimmt. Auch hier tritt eine Sättigung ein.

6. Ergebnisdiskussion

An sich lag unser Erwartungshorizont über unseren Ergebnissen. Nachdem wir mich aber angefangen haben, uns mit dem Thema auseinanderzusetzen, haben wir schnell eingesehen, dass unsere Ideen (noch), eine KI zu schreiben, die uns die Ergebnisse aus ChatGPT in unsere eigene Handschrift als Hausaufgaben umschreibt, NOCH zu hoch gegriffen sind.

Leider konnten wir nicht das Ziel erfüllen, dass selbsterzeugte Bilder von unserem Netz zufriedenstellend erkannt werden. Wir hatten uns in diesem Aspekt eine höhere Genauigkeit vorgestellt, haben aber eingesehen, dass mit unseren zeitlichen Mitteln diese nicht wirklich zu erreichen ist.

Zudem fehlte uns eine Ansprechperson, die mit uns in den Austausch und in den Abgleich über Ergebnisse hätte gehen könnte. Wir erhoffen uns durch Jugend Forscht, dass wir eine solche Person finden. In Trier durften wir beispielsweise schon mit Professor Dres. Rieger und Schmitz in Trier solche Ansprechpartner kennenlernen, die uns gute Tipps zur Weiterarbeit geben konnten.

Uns ist über Projekt auch bewusst geworden, wie unterschiedlich Handschriften sind. Außerdem beeinflussen Lichteinfall, verschiedene Papierarten, iPad Schriften und Filter die Erkennung der Handschriften. Hier könnte ggf. eine Bildübertragung ähnlich dem eines QR-Codes helfen.

7. Fazit und Ausblick

Wir haben ein Skript geschrieben, das mithilfe eines neuronalen Netzes handschriftlich geschriebene Ziffern erkennen kann und das Resultat wiedergibt. Durch diese Arbeit haben wir gelernt, wie ein neuronales Netz rechnet und funktioniert, aber auch, wie ein neuronales Netz lernt und wo dieses Wissen gespeichert wird. Zusammengefasst haben wir verstanden, wie ein neuronales Netz von A bis Z funktioniert.

Außerdem klar geworden ist, wie viele unterschiedliche Arten von neuronalen Netzen es gibt und wie man ein neuronales Netz modifizieren kann (Lernrate, Aktivierungsfunktion, Anfangsgewichtungen, etc.)

Uns hat sehr erstaunt, wie groß die Menge an Trainingsdaten sein muss, die ein neuronales Netz benötigt, um einen annehmbaren Wert an Genauigkeit zu erreichen. Ursprünglich sollten diese Daten mithilfe von Schülern, die Zeichen aufschreiben und mit ihrer Handschrift das Netz speisen, erstellt werden. Dies entpuppte sich aber als naive Anfängervorstellung, weil uns zu diesem Zeitpunkt nicht bewusst war, auf welcher riesigen Zahl sich die Menge der Trainingsdaten beläuft.

Von der Idee her haben wir die Backpropagation verstanden und konnten diese auch in andere Programmiersprachen übertragen. Hier fehlten aber zu Teilen die mathematischen Kenntnisse, um andere Aktivierungsfunktionen neben der Sigmoidfunktion als Aktivierungsfunktion zu nutzen. Interessant wäre es deswegen, an diesem Bereich weiterzuarbeiten und das Netz in seinen Einzelheiten zu optimieren und zu modifizieren (z. B. mehr als drei Schichten, was seit dieser Woche in Arbeit ist und hoffentlich bis zum Landeswettbewerb erstellt werden konnte).

Wir haben ein drei- bzw. vierschichtiges neuronales Netz geschrieben, was mit Trainingsdateien „gefüttert“ werden kann (bspw.: Wetterdaten, Sportergebnisse, Findung mathematischer Funktionen etc.). Das neuronale Netz nutzt diese Trainingsdateien, um eigenständig Werte auszugeben, die als Prognose genutzt werden können. Je öfter es mit Daten trainiert wird, desto genauer werden die Aussagen. Wir haben unser jetziges

neuronales Netz auf Handschriften konditioniert und es erkennt Zeichen zu 70%iger Genauigkeit.

Das Jugend Forscht Projekt war eine sehr erkenntnisreiche Reise bis hierin. Durch die Arbeit haben wir wertvolle Einblicke in das Themenfeld Machine Learning erhalten. So entstand der Wunsch, sich noch intensiver mit KI auseinandersetzen. Interessant wäre es, ein System so auszubauen oder ein KI zu entwickeln, die in Echtzeit lernt, ein Videospiele zu spielen.

8. Schlusswort

In den nächsten beiden Jahren werden wir zwar doch noch unsere Hausaufgaben selbst schreiben müssen, aber wir hoffen, dass wir irgendwann unseren Beitrag zu einer positiven (Schüler-)Weltveränderung, beisteuern werden.

Wir freuen uns, unser Projekt auch in Ludwigshafen vorstellen zu dürfen und zu zeigen, dass im Wort MissERFOLG immer auch das Wort ERFOLG steckt.

9. Quellen

Tariq Rashid (2017)

Neuronale Netze selbst programmieren – ein verständlicher Einstieg mit Python
O'Reilly

Kaggle.com: Trainingsdaten (MNSIT und EMNIST)